

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Муртазаева МАРКАЗИЙ ОСИЁ МИНТАҚА ДАВЛАТЛАРИДА ИЛМ-ФАННИНГ ФЕМИНИЗАЦИЯЛАШУВИ.....	5
2. Тўлқин Алиев ТОШКЕНТ ШАҲРИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	16
3. Нодирабегим Ваисова ВКЛАД Ю.Ф. БУРЯКОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ СОГДИАНЫ.....	25
4. Sevara Elmurodova MUSTAQILLIK YILLARIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR.....	32
5. Risqiniso Maxmudova O'ZBEKISTON SSRDA ALIFBO SIYOSATINING GEOSIYOSIY MAQSADLARI.....	38
6. Mohira Matnazarova ILK TEMIR DAVRIDA OROLBO'YI KO'CHMANCHI AHOLISINING IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTI.....	44
7. Nargiza Raxmatova O'RTA OSIYO XALQLARI MUSIQA MADANIYATI TARIXIDAN.....	48
8. Фаррух Разаков СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВОМ ШЕЙБАНИДОВ.....	54
9. Hilola Normamatova CHOCHDA ZARB ETTIRILGAN G'ARBIY TURK XOQONLIGI TANGALARIDAGI DINIY- SIYOSIY RAMZLAR.....	63
10. Нодира Холмонова РОССИЯНИНГ ХИВА ХОНЛИГИДА ЮРИТГАН ИҚТИСОДИЙ - ПУЛ СИЁСАТИ (айрим тадқиқотлар мисолида).....	67
11. Rashid Xolmurodov JIZZAX VILOYATIDA TURIZMNING RIVOJLANTIRILISHI.....	72
12. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA BANGLADESH: ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI DOIRASIDA IQTISODIY VA GUMANITAR HAMKORLIK ISTIQBOLLARI.....	79

Нодирабегим Авазовна Ваисова,
PhD, доцент кафедры “Всемирной истории”
Национального Университета Узбекистана
им. Мирзо Улугбека Ташкент, Узбекистан
vaisovanodirabegim86@gmail.com

ВКЛАД Ю.Ф. БУРЯКОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ СОГДИАНЫ

For citation: Nodirabegim A. Vaisova. THE HISTORY OF SOGDA AND SOGDIANS IN THE WORKS OF ACADEMICIAN YU.F.BURYAKOV. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 11.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17966880>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена выдающемуся учёному, академику, археологу Юрию Фёдоровичу Бурякову, который являлся выпускником исторического факультета Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. В разные периоды жизни он работал на историческом факультете, в частности, с 1999 года вплоть до своей кончины. В статье, наряду с основными фактами его жизни и деятельности, педагогической работы, рассматривается важная веха в его исследовательской работе изучение истории Великого шелкового пути, в целом, согдийцев и Согда, в частности. Сделана попытка оценить роль согдийцев в качестве дипломатов и торговцев на Великом Шелковом пути в жизни тюркского и китайского общества.

Ключевые слова: исторический факультет, Ю.Ф.Буряков, Афрасиаб, Великий Шёлковый путь, Мавераннахр, археология, Согд, согдийцы, Чач, Фергана, тюрки, Китай.

Nodirabegim A.Vaisova,

Tarix fanlari falsafa doktori, Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti
“Jaxon tarixi” kafedrasi dotsenti
Toshkent, O'zbekiston
E-mail: vaisovanodirabegim86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqola Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining tarix fakultetini bitirgan taniqli olim, akademik, arxeolog Yuriy Fedorovich Burakovga bag'ishlangan. Hayotining turli davrlarida u tarix fakultetida, xususan, 1999 yildan vafot etkunga qadar faoliyat olib borgan. Maqolada uning hayoti va faoliyati, pedagogik ishining asosiy faktlari bilan bir qatorda, uning tadqiqot ishidagi muhim bosqich - buyuk ipak yo'li, umuman, so'g'dlar va So'g'd tarixini o'rganish ko'rib chiqilgan. So'g'dlarning buyuk Ipak yo'lidagi diplomatlar va savdogarlar sifatida turkiy xalqlar va Xitoy jamiyati hayotidagi rolini baholashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: tarix fakulteti, Yu.F.Buryakov, Afrosiob, Buyuk ipak yoli, Mavurannaxr, arxeologiya, Sog'd, So'g'dlar, Choch, Farg'ona, Turkiy xalqlar, Xitoy.

Nodirabegim A. Vaisova,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
of the Department of World History Mirzo Ulugbek
National University of
Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan
E-mail: vaisovanodirabegim86@gmail.com

THE HISTORY OF SOGDA AND SOGDIA NS IN THE WORKS OF ACADEMICIAN YU.F.BURYAKOV

ABSTRACT

The article is dedicated to an outstanding scientist, academician, and archaeologist, Yuri Fedorovich Burakov, who was a graduate of the Historical Faculty of the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan. In different periods of his life, he worked at the Faculty of History, in particular, from 1999 until his death. The article, along with the main facts of his life and work, pedagogical work, examines an important milestone in his research work - the study of the history of the Great Silk Road, in general, the Sogdians and Sogd, in particular. An attempt is made to assess the role of Sogdians as diplomats and merchants on the Great Silk Road in the life of Turkic and Chinese society.

Index Terms: Faculty of History, Yu.F.Buryakov, Afrasiab, the Great Silk Road, Transoxiana, archeology, Sogd, Sogdians, Chach, Ferghana, Turks, China.

Введение:

Выдающийся ученый, академик историк и археолог Буряков Юрий Фёдорович. Он был не только крупным исследователем, но и талантливым наставником молодых ученых и организатором археологической науки в Республике Узбекистан. Важным аспектом его деятельности стало выявление и сохранение археологических памятников для будущих поколений. В настоящем научном исследовании, основываясь на разноплановых материалах изучаются важные события из жизни и деятельности учёного. При освещении темы был использован ряд комплексных методов объективность, историческая последовательность, основанный на систематическом анализе исторических материалов.

Основные результаты исследования:

Юрий Фёдорович Буряков родился 15 марта 1934 года село Учкурган, Ошская область, Киргизская АССР, ныне Уч-Коргон, Баткенская область. Родители отца Юрия крестьяне, переселившиеся в Среднюю Азию из Полтавы в конце XIX века. Глава семьи скончался в дороге. Осиротевшая семья осела в Ташкенте [1].

Окончил исторический факультет Среднеазиатского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, НУУз) в 1956г. Ученик археологов М.Е.Массона, Б.Б.Пиотровского, библиографа и востоковеда Е.К.Бетгера, источниковеда и археографа О.Д.Чехович, историка искусства и археолога Г.А.Пугаченковой [2].

Юрий Фёдорович Буряков советский, узбекский археолог и историк-востоковед. Академик Академии наук Республики Узбекистан, профессор. Основные научные направления его деятельности: проблемы истории горного дела и металлургии, исторической топографии населенных пунктов и урбанизации Ташкентского региона, Согда и Средней Азии в целом, история шахмат. Юрий Фёдорович доказал, что центрами распространения шахмат на Великом шелковом пути являлись Самарканд, Бухара, Термез, Ташкент и другие древние города, а направления распространения этой игры интеллектуалов совпадают с маршрутами караванов на этом пути.

Основой этих утверждений стала сенсационная находка самого Юрия Бурякова, который много лет проводил раскопки на Афрасиабе. Тогда его отрядом был обнаружен набор из семи выточенных из слоновой кости миниатюрных шахматных фигурок, который составил самую полную в мире коллекцию среди подобных ранних собраний. Юрий

Федорович считал, что распространителями шахмат были не буддийские монахи, как думали приверженцы классической истории шахмат, а прежде всего, купцы из древнего Самарканда, основавшие свои представительства на Востоке, включая территорию юга Сибири и Китая, а на Западе – вплоть до Египта.

В 1966г. защитил кандидатскую диссертацию “Из прошлого Чаткало-Кураминского промышленного района (к истории горного дела и металлургии средневекового Илака)”, в 1984г. докторскую диссертацию “Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса (в древности и Средневековье)”.

Важный аспект деятельности Ю.Ф.Бурякова связан с выявлением и сохранением археологических памятников. В 1967–1977гг. участвовал в раскопках Афрасиаба и прилегающей к нему территории, обсерватории Улугбека. С 1973г. возглавил Чач-Илакский отряд Института археологии (с 1983 экспедиция, с 1986 Чач-Уструшанская), проводивший широкомасштабные историко-топографические изыскания и стационарные раскопки на памятниках Ташкентской и Сырдарьинской областей Республики Узбекистан (Канка, Куль-Ата, Шахрухия и др.).

Проследив основные этапы становления оседлой культуры и развития процессов урбанизации в регионе, Буряков отмечал важную роль освоения сырьевых ресурсов в формировании городских и ремесленных центров (Ю.Ф.Буряков 1982).

Эта работа продолжалась в Институте истории и археологии где он трудился в должности старшего научного сотрудника (1967—1970гг.) и в Институте археологии АН РУз (1970—1973гг. учёный секретарь, 1973—1979гг. заведующий отделом работ на новостройках, с 1979г. заместитель директора по науке). Ю.Ф.Буряков руководил крупной Чач-Илакской, позднее— Чач-Уструшанской археологической экспедицией.

Долгое время в Институте археологии возглавлял программу ЮНЕСКО “Великий шёлковый путь – путь диалога народов”, принимая непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых как под эгидой международных организаций, так и в Узбекистане. разрабатывал тему торгово-экономических связей Мавераннахра.

В начале 2000-х гг. изучал средневековые рудники Согдианы в районе горных хребтов Нуратау и Зерабулак (совместно с геологами из управления “Самарканд геология”). А также был профессором кафедры археологии и этнологии Национального университета им. Мирзо Улугбека и главным научным сотрудником Института истории АН РУз. Лауреат Государственной премии им. Бируни (1985г.). Академик был награждён орденами “Дустлик” (2003), “Беруни Давлат мукофати лауреати” (1985) [3, с.2-10].

Работы академика Ю.Ф. Бурякова имеют основополагающее значение для изучения торгово-экономических и культурных связей Согда в древности и раннем средневековье на Великом Шелковом пути.

Одна из его фундаментальных публикаций, посвященных Великому Шелковому пути книга “Мавераннахр на Великом Шёлковом пути” изданная в 2006 году в Самарканде и Бишкеке [4, с.7]. В работе автор рассматривает сведения по истории сложения Великого шелкового пути и развитию его основных трасс в Мавераннахре (Среднеазиатское Междуречье) в эпоху древности и средневековья. Особое внимание уделено территории Уструшаны, расположенной ныне в пределах Узбекистана, долгое время остававшейся в “тени” своих именитых соседей Согда, Чача и Ферганы. Она рассчитана на специалистов археологов, историков, преподавателей, гидов-экскурсоводов и всех интересующихся древней и средневековой историей Центральной Азии. Книга состоит из 18 глав.

Великий шелковый путь это система торговых магистралей, связывающих страны Средиземноморья с Китаем и Дальним Востоком в целом.

Исключительное значение торговли в развитии экономики и культуры общеизвестно. Начиная с древнейших времен, она способствовала распространению технических, научных и духовных достижений, приобретала огромное культурное значение, сближая далекие народы.

Торговля способствовала общественному разделению труда, формированию городов, выделение которых явилось основой развитого и опосредованного обменом труда, отделенного от труда земледельческого.

Исследование трасс международной торговли, проходивших в древности и средневековье через Среднюю Азию в страны Переднего Востока, показывает сложную картину постепенного перемещения их основных линии, подключавших новые крупные регионы и области, становившиеся затем компонентом товарообмена благодаря их ресурсам или значению в качестве крупного рынка или сырьевого источника.

В настоящее время, когда народы многих стран мира стремятся изучать корни своей истории, причастность к мировой культуре, представляется актуальной разработка широкого комплекса научных исследований в области истории социально-экономических связей. Немаловажное значение в составе этих связей приобретали государства, располагавшиеся на территории Средней Азии и входившие в состав Хорасана и Мавераннахра [5, с.10].

Юрий Федорович принимал непосредственное участие в археологических раскопках на объектах древней Согдианы. Вклад согдийцев в международную торговлю на трассах Великого шелкового пути освещен и письменными источниками, и археологическими материалами. Проникновение согдийцев в Восточный Туркестан относится, по-видимому, ещё к IV-III вв. до н.э. Колонии их определенно фиксируются в основных центрах караванной торговли Средней Азии, Восточного Туркестана и Западного Китая. Также в этой книге рассказывается об Самарканде как один древнейших городов Центральной Азии и Востока в целом, ровесник Рима и Еревана, столица древней Согдианы, вошедший в ядро ранних колыбелей сложения узбекской государственности. В средневековье это крупнейший административный, культурный и торгово-экономический центр Мавераннахра, столица державы Амира Темура и Темуридов.

Древнейшим ядром Самарканда является громадное городище Афрасиаб площадью около 220 га, располагающееся на северной окраине современного города, между протоками Сиаб и Обирахмат. Исследования этого крупного и сложного города включали и стратиграфические раскопки, которые показали, что культурные слои уходят на глубину до 20 м, а широкие планиграфические раскопки позволили вскрыть и монументальные оборонительные системы разных эпох и жилые, парадные, производственные и общественные комплексы, раскрывающие пути и этапы сложения и развития города древнего и средневекового Согда. При исследовании цитадели Афрасиаба был открыт монументальный комплекс ахеменидской эпохи, отождествляемый исследователями с дворцом самаркандского сатрапа Ахеменидов, упоминавшегося античным историком Квинтом Курцием Руфом. Западнее цитадели раскрыто монументальное сооружение античной эпохи с жилыми помещениями, залами и громадным хранилищем зерна. В целом, многолетние исследования показали, что Самарканд, сочетающий восточную красоту со своеобразной планировкой древнего крепостного ядра и динамичным размахом архитектуры, раскрывает нам витки цивилизаций городской культуры нескольких тысячелетий. Первые укрепления и предметы древнейшей материальной культуры его характерны для древневосточного общества VII-VI веков до н.э. Это было время образования древнего согдийского государства, столицей которого становится Самарканд. Во главе его стоит военная элита, для которой возводится акрополь, прочно защищенный, как с внешнего фасада, так и со стороны внутреннего города [6, с.30].

В V-VIII вв. расширяются границы заселенной части города, выходя за пределы Афрасиаба. Самарканд этого времени место активных встреч культур Востока и Запада, Севера и Юга, центр международной торговли, синкретизма культов и культур. Яркий образец монументального зодчества этой эпохи представляет собой парадный дворец VII-VIII вв. в северо-восточной части Афрасиаба. Прекрасным памятником искусства являются его монументальные полихромные росписи, украшавшие большой дворцовый зал самаркандских ихшидов в VII-VIII вв. н.э. Они высокохудожественно и реалистично раскрывают сцены жизни согдийской знати этой эпохи: торжественное, вероятно, свадебное

шествие к храму юной принцессы на слоне в сопровождении гвардии, жрецов, культовых птиц и животных и, возможно, юного принца, фигура которого была изображена значительно крупнее гвардии. Стену напротив главного входа зал украшала центральная сцена приема посольств ближних и дальних государств. Сохранилась лишь нижняя часть композиции, изображающая в движении как бы поднимающихся к правителю посольских делегаций с дарами. На поле парадного халата одного из послов согдийская надпись, сообщающая о прибытии к ихшиду Вархуману посольства из Чаганиана с дарами и благими пожеланиями. За ним упомянут посол Чача. Далее следуют делегации из более дальних владений. Затем сцены охоты знатных людей, возможно, культовые [7, с.50].

Не меньший интерес представляет жилища архитектура с четкой планировкой кварталов, благоустройством улиц. Жилища иногда двухэтажные с нарядным убранством, росписью стен и тонким белоснежным ганчевым узором. Некоторые дома городской знати соперничали с дворцами правителей. Одно из городских поместий, раскрытое на юге Афрасиаба, представлено айваном, анфиладой жилых, хозяйственных помещений и приемным залом, стены которого были окрашены в разные цвета, а купол покрывала тонкая вязь ганчевого орнамента. Одно из монументальных строений VIII в. н.э. в цитадели дворец Абу Муслима.

Максимального развития средневековый Самарканд достиг в IX-X вв., когда город перестраивается, расцветает, раздвигает свои пределы и меняет внутреннюю структуру. Восхищенному путешественнику X века, осматривавшему город с крепостных стен городского ядра-цитадели, открывался “прекраснейший из видов, который когда-либо видел взор человека и которым он когда-либо восхищался” озелененные хаузы с фигурными изваяниями животных, как бы вступающими в бой.

Здесь жили те, кто был связан с международной торговлей по Великому шелковому пути. Согдийские купцы возглавляют торгово дипломатические посольства тюркского кагана в Сасанидский Иран, Византию, участвуют в посольствах в Китай, а язык Согда господствует на сухопутных торговых трассах. Согдийские колонии продвигаются на Восток до Синцзяна. В Восточном Туркестане согдийские купцы основывают целые города.

В одном дне пути от города, поднимаются руины раннесредневекового храма Согда, известные сегодня под названием Джартепе. Исследования показали, что храм возник в V в. н.э. На основе замка, неоднократно перестраивающегося, с усложнением планировки, с пристройкой обводных коридоров и башен. Затем он реконструируется, причем, кардинально. На возвышенном стилобате, вобравшем в себя старые постройки, возводится восьмиколонный зал с двенадцатиколонным вестибюлем-айваном. Стены его украшены монументальной живописью.

А позже, после мощного пожара на его руинах вырастает двухколонный зал с целой и подиумом для огня. Неоднократное восстановление храма после различных катаклизмов говорит о устойчивости культового центра, а набор различных предметов и фигурок о синкретичности культовых воззрений, связанных однако несомненно со священной ролью “реки Согда”.

Отсюда караваны входили в Пенджикент. Ярким показателем роли торговли в городской жизни средневекового города Средней Азии может служить небольшой городок самаркандского Согда Пенджикент. Он располагается в двух днях пути к югу от столицы, в предгорной зоне Зарафшанского хребта. С одной стороны, он связан с земледелием, но в большей степени с торговлей, и с не меньшим основанием, чем бухарский Пайкенд, может быть назван городом купцов. Путь к нему, представляющий одну из внутренних торговых трасс Согда, лежит вдоль “реки Согда” Зарафшана в его предгорье. Руины его лежат на возвышенной надпойменной террасе левого берега р. Зарафшан, под современным одноименным городом республики Таджикистан за каналом Токсонкарриз. Это был небольшой городок, шахристан которого составлял всего 13 га, а топография его повторяет конфигурацию берегового холма. Располагавшаяся отдельно от шахристана цитадель состоит из трех, как бы нанизанных друг на друга укреплений, постепенно поднимающихся

по высокому холму. У их подножья сельская округа с разбросанными замками и “город мертвых” некрополь с наземными гробницами наусами. Более пятидесяти лет ведутся здесь археологические исследования. Маленький городок оказался густо застроенным, с кварталами двух и трехэтажных домов, часто выходящих на улицу торговой лавкой или мастерской, иногда даже не принадлежавших хозяину дома, а просто сдававшихся мастеру в наём. Внутри дома имели четкую планировку с вестибюлями, приемными, часто с колонными залами, жилыми покоем и хозяйственно-производственными узлами. На городскую площадь выходили два городских храма с зелеными дворами, в которых на цоколях стояли открытые навстречу восходящему солнцу 4-х колонные залы айванного типа с обводными коридорами и скрытыми комнатами для постоянного хранения священного огня [8, с.30].

Стены и в храмах, и в жилых домах были богато украшены монументальной живописью. Композиции ее разнообразны: от культовых сцен до реальных бытовых и философски назидательных. Интересна храмовая резная деревянная скульптура.

В цитадели укрепленном и административном ядре городка вскрыты дворцовые и оборонительные строения. Сам город, возникший в V в. н.э., был обведен стеной. С ростом города появляется более мощная фортификация, охватившая обширную площадь. Большой интерес представляют городские базары, ремесленные мастерские металлистов, керамистов, ткачей и т.д. Найдена масса монет различных городов и владений. Связанный с внешней и внутренней торговлей и процветавший городок пострадал от арабского нашествия и постепенно, в VIII в. был заброшен, а население его спустилось вниз к водам Зарафшана, где и вырос новый Пенджикент, живущий до настоящего времени.

Из Самарканда шли пути на Запад, через Бухару и Мерв, на юг через Кеш и Несеф в Бактрию, на север в Хорезм. И главные пути через Фергану или Чач в Китай. Это были основные трассы: связанные с Великим шелковым путем.

Караван-сарай на Шелковом пути способствовали формированию новых культур. Расположенные по всей Центральной Азии, они обеспечивали безопасность и отдых купцам, а также имели большое экономическое, социальное и культурное значение для местных городов. Встречи путешественников с востока и запада в караван-сараях влияли на беспрецедентный процесс обмена языками, религиями и традициями, которые вошли в основу культур Центральной Азии. Города и караван-сарай Мавераннахра на Великом Шёлковом пути при движении в северные владения использовалась дорога, служившая традиционной трассой передвижения кочевников. Она начиналась из долины Нураты, крупного пункта предгорий в северной Бухаре, и далее шла в пустыню Кызылкумы. Переходы здесь часто были двойные. В 60 км от Нураты, то есть в двойном переходе, зафиксировано поселение Лявлякантепе. Это специальная крепость прямоугольной формы, окруженная стеной с башнями по углам. В центре её ещё одна постройка, с двойными стенами и внутренней галереей, по плану напоминающая караван-сарайрабат. По подъёмному материалу памятник датируется X-XII вв. Около него пересохшее ныне пресноводное озеро. В 26 км к северу от него в поселке Аяккудук на вершине горной гряды укрепление Кургантепе, на краю которого стоит древний колодец. Это также караван сарай внутри крепости, вдоль стен его с одной стороны сохранились ящики-кормушки для лошадей. С другой стороны, кухонно-хозяйственный комплекс. Двор вокруг помещения также окружен стеной и, вероятно, использовался для разгрузки и временного хранения товаров и ночевки вьючных животных. Судя по материалам, караван-сарай использовался с VII-VIII вв. н.э. и позже до XIII в. [9, с.25].

Заключение:

До последних своих дней академик Юрий Федорович Буряков был увлечен раскрытием тайн истории, сохранением исторической памяти. Основной задачей археологии, как науки, он видел в сохранении культурного наследия, как необходимого условия развития человека, общества. “Памятники природы, истории, культуры все это национальное достояние, без которого немислима наша жизнь”, - писал он. Память о прошлом

необходимое условие сохранения чувства национального, а в широком смысле, и человеческого достоинства. Значение археологии, как и истории в том, что она обогащает нас знаниями о жизни предыдущих поколений, их достижениях и ошибках. Задача археолога перелистать страницы “архивов”, скрытых под толщей времени”. Этой благородной задаче Юрий Федорович посвятил всего себя, решая ее творчески, увлеченно, заражая жаждой познания и своим энтузиазмом всех, кто был рядом. Подводя итог, можно сказать, что Юрий Фёдорович внёс большой вклад, в первую очередь, в изучение горнорудного производства Центральной Азии, а во-второй, в изучение истории Великого Шёлкового пути и его трасс на территории Мавераннахра.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. <https://sv.zarnews.uz/post/minuvshee-ne-ischezaet-nikogda-k-90-letiyu-akademika-yuriya-fyodorovicha-buryakova>
2. <https://bigenc.ru/c/buriakov-iurii-fiodorovich-e79081>
3. Левтеева Л.Г., Юрий Федорович Буряков. Путь в науке длиною в жизнь. Ташкент, 2014.
4. Буряков Ю., Грицина А. Мавераннахр на Великом Шелковом пути. Самарканд Бишкек, 2006.
5. Буряков Ю.Ф. Бухара на караванных путях Хорасана и Мавереннахра // Общественные науки в Узбекистане (Далее ОНУ). -Ташкент, 1997; .
6. Буряков Ю.Ф. К вопросу о торгово-экономических и культурных связях Согда и Индии в древности и раннем средневековье // Индия и Центральная Азия (доисламский период). Ташкент, 2000;
7. Buryakov Y.F., Vaipakov K.M., Taschboeva K., Yakubov Y. The Cites and Routes of the Great Silk Road. Tashkent: Scharq, 1999;
8. Буряков Ю.Ф. О втором караванном пути из Согда в Шаш // ОНУ. Ташкент, 1972.
9. Буряков Ю.Ф. Города и караван-сарай Мавераннахра на ВШП (по материалах Археологических исследований): Тез.37. межд. Конгресса азиатских и североафриканских исследований. М., 2004.

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000